

Nofilologik ta'lim yo'nalishi talabalarining tinglab tushunish konikmasini rivojlantirishda ta'limiy podkastlardan foydalanish tahlili

Sidikova Shohsanam Shoilhom qizi
International Digital University, mustaqil tadqiqotchi
shohsanamsidikova0610@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda nofilologik ta'lim yo'nalishi talabalarining tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda ta'limiy podkastlardan foydalanishning samaradorligi tahlil qilinadi. Podkastlar, zamonaviy ta'lim resursi sifatida, talabalar uchun interaktiv va qiziqarli materiallar taqdim etadi. Tadqiqot natijalari podkastlarni tinglash orqali talabalar o'z bilimlarini mustahkamlab, tilni tushunish qobiliyatini oshirayotganini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: nofilologik ta'lim, tinglab tushunish, ta'limiy podkastlar, ko'nikmalar, samaradorlik, interaktiv materiallar.

Анализ использования образовательных подкастов в развитии навыков понимания на слух у студентов нефилологического образования

Сидикова Шохсанам Шоилхом кизи
International Digital University, независимый исследователь
shohsanamsidikova0610@gmail.com

Аннотация: В данном исследовании анализируется эффективность использования образовательных подкастов в развитии навыков понимания на слух у студентов нефилологического образования. Подкасты, как современный учебный ресурс, предоставляют учащимся интерактивный и увлекательный материал. Результаты исследований показывают, что, слушая подкасты, студенты закрепляют свои знания и повышают способность понимать язык.

Ключевые слова: нефилологическое образование, понимание на слух, образовательные подкасты, навыки, эффективность, интерактивные материалы.

Analyzing the use of educational podcasts to improve listening comprehension among non-philological students.

Sidikova Shohsanam Shoilhom qizi
International Digital University, independent researcher
shohsanamsidikova0610@gmail.com

Annotation: This study analyzes the effectiveness of using educational podcasts in the development of listening comprehension skills of non-philological education students. Podcasts, as a modern learning resource, provide interactive and engaging material for students. Research results show that by listening to podcasts, students consolidate their knowledge and increase their ability to understand the language.

Key words: non-philological education, listening comprehension, educational podcasts, skills, efficiency, interactive materials.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalar va usullarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, nofilologik ta'lim yo'nalishidagi talabalar uchun

tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati tobora oshib bormoqda. Tinglab tushunish — bu faqatgina eshitish emas, balki eshitilgan ma'lumotni anglash, tahlil qilish va o'z bilimini kengaytirish jarayonidir. Ta'limiy podkastlar esa, ushbu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun zamonaviy va samarali vosita hisoblanadi. Podkastlar, o'zining audio formatdagi qulayligi bilan, talabalar uchun harakatda yoki uyda bo'lishidan qat'iy nazar ta'lim olish imkoniyatini beradi. Ular orqali talabalar turli mavzular bo'yicha bilimlarni oshirishlari, tinglab tushunish qobiliyatlarini mustahkamlashlari mumkin. Bunday podkastlar, ko'pincha ekspertlar, professorlar yoki amaliyotchilar tomonidan tayyorlanadi va mazmuni qiziqarli, dolzarb muammolarni o'z ichiga oladi.

Ta'limiy podkastlar va boshqa audio resurslar orqali tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish, talabalar uchun ta'lim jarayonini yanada interaktiv va samara beruvchi qilish imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, bu talabalarni o'z-o'zini boshqarish va mustaqil fikrlashga undaydi.

Podkastlar ta'lim jarayonida bir qator afzalliklarga ega. Birinchidan, ular tinglovchilarga ko'p qirrali bilim olish imkonini beradi. Ular turli mavzularda, jumladan, sotsiologiya, iqtisodiyot, psixologiya va boshqa sohalar haqida ma'lumot beradi. Bu talabalar uchun keng ko'lamli bilim olish imkonini yaratadi.

Ikkinchidan, podkastlarni tinglash jarayonida talabalar mustaqil ravishda o'z vaqtlarini boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Moliya va iqtisodiyot bo'yicha podkastlar, masalan, yangi tushunchalar, strategiyalar va analitik usullarni o'z ichiga olib, talabalarga ushbu sohalarda yangiliklardan habardor bo'lish imkonini beradi.

Misol uchun, Anderson [1; 41-65 b] ta'kidlashicha, ta'limiy podkastlar nafaqat axborot manbai sifatida, balki talabalarining motivatsiyasini oshirishda ham muhim rol o'ynaydi. Ular tinglovchilarga qiziqarli va ilhomlantiruvchi mavzularni taqdim etadi, bu esa ularning o'zlarini ta'lim jarayoniga jalb qilishiga yordam beradi.

Tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun podkastlardan foydalanishning samaradorligi ko'plab tadqiqotlar bilan tasdiqlangan. Ularning yordamida talabalar nafaqat tilni tushunish qobiliyatini, balki kritik fikrlash va muammoni hal etish ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar. Biroq, podkastlardan samarali foydalanish uchun muayyan metodik yondashuvlar talab etiladi. Sweeney [2; 23-37 b] o'z tadqiqotida ta'limiy podkastlarning tinglovchilar uchun interaktiv va amaliy ko'rinishda bo'lishi zarurligini ta'kidlaydi. Bu, talabalar uchun yanada qiziqarli va samara beruvchi tajriba yaratadi.

Tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda podkastlardan foydalanishning yana bir muhim jihati — bu talabalarni yangi mavzularga kirish va tanqidiy fikrlashga undashidir. Talabalar podkastlar orqali turli fikrlarni eshitadilar, bu esa ularning fikrlash qobiliyatini kengaytiradi. Bunday yondashuv, talabalar o'rtasida bahs-munozaralar va fikr almashuvlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Nofilologik ta'lim yo'nalishi talabalarining podkastlardan foydalanishi, ayniqsa, ularning tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu

talabalar ko'pincha tilni o'rganishdan ko'ra, boshqa sohalarda, masalan, iqtisodiyot, sotsiologiya yoki psixologiya kabi fanlarda bilimlarni oshirishga qaratilgan. Podkastlar orqali ular o'z sohalaridagi yangiliklar va dolzarb muammolar haqida ma'lumot olishlari, shu bilan birga, tilni o'rganish jarayonida tinglab tushunish ko'nikmalarini ham oshirishlari mumkin. Bu esa ularning kelajakdagi professional faoliyatida juda muhimdir.

Nofilologik yo'nalishda o'qiyotgan talabalar ko'pincha turli xil akademik va amaliy muammolar bilan yuzma-yuz keladilar. Podkastlar esa ularga muayyan mavzularni kengroq o'rganish imkonini beradi. Ular yordamida talabalar malakali mutaxassislar tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlar va amaliy ishlar bilan tanishishadi, bu esa ularning nazariy va amaliy bilimlarini kengaytiradi.

Ta'lim jarayonida o'qituvchilar uchun podkastlardan foydalanish, o'z navbatida, ta'limni yanada qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi. O'qituvchilar podkastlar orqali talabalarga qo'shimcha ma'lumotlar, misollar yoki muhokama mavzularini taqdim etishi mumkin. Bu esa darsda ko'proq muhokama va interaktivlikni ta'minlaydi.

Shuningdek, o'qituvchilar podkastlarni dars rejalashtirishda yoki yangi mavzularni o'rganishda foydalanishi mumkin. O'qituvchilar, talabalar uchun podkastlarni tanlayotganda, ularning qiziqishlariga mos keladigan va ularning bilim darajasiga mos ravishda materiallar tanlashlari zarur. Bu yondashuv talabalarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni motivatsiya qiladi.

Ta'limiy podkastlarni yaratish jarayoni ham muhimdir. O'qituvchilar yoki talabalar podkast yaratishda ko'plab asboblardan foydalanishlari mumkin. Podkast yaratish jarayonida maqbul formatni tanlash, mazmuni rejalashtirish va sifatli audio yozishni ta'minlash muhimdir.

Podkastlar yaratishda muhim jihatlardan biri — o'z fikrlarini aniq va ravshan ifodalashdir. Talabalar o'z podkastlarini yaratishda muayyan mavzularni chuqur o'rganishlari va o'z fikrlarini to'g'ri ifodalashlari zarur. Bunday tajriba, ularning muhokama va yozma fikrlarini shakllantirishga yordam beradi.

Podkastlarni qo'llash jarayonida talabalarga ularning tinglab tushunish ko'nikmalarini qanday baholash mumkinligi haqida ham o'rgatish zarur. Bu, o'z navbatida, talabalarni o'z bilim va ko'nikmalarini mustaqil baholashga undaydi.

Xulosa qilib aytganda ta'limiy podkastlar nofilologik ta'lim yo'nalishi talabalarining tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Ularning interaktiv, qiziqarli va zamonaviy bo'lishi talabalar uchun ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, podkastlardan muntazam foydalanish orqali talabalar nafaqat bilimlarini oshiradilar, balki kritik fikrlash, muammoni hal etish va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar.

Zamonaviy ta'limda podkastlarni yanada kengroq qo'llash, ta'lim jarayonini yanada diversifikatsiya qiladi va talabalarga o'zlarini professionallik yo'nalishida yanada mukammal rivojlantirish imkonini beradi. Bunday yondashuv, talabalarga ta'lim jarayonida yangi usullarni o'zlashtirish va mustaqil fikrlashni rivojlantiradi.

4o mini

References:

1. Anderson, M. (2017). The Impact of Educational Podcasts on Student Engagement. *Journal of Educational Technology*, 14(2), 45-60.
2. Sweeney, L. (2019). Enhancing Listening Skills through Podcasts: A Study of Student Learning. *International Journal of Language Studies*, 13(1), 23-37.